

TROVOS MODERNOS

POR LOS QUE MANIFIESTA UN GALAN A SU DAMA

EL MUCHO AMOR QUE LE TIENE,

CON OTROS MUY CURROSOS.

*Del árbol del paraíso
he de cojer nueve hojas,
tres Anas y tres Marias
tres Isabeles preciosas.*

Hermosísimo lucero,
no te puedo merecer,
porque el padre que te hizo
tiene la gracia y poder
del árbol del paraíso.

A mi me mandan que coja
del jardín la mejor flor,
tengo de ir de hoja en hoja,
y por complacer á mi amor
he de cojer nueve hojas.

Quisiera ser rey de Hungría
y poderte merecer,
que yo te bautizaria
y volveria á poner
tres Anas y tres Marias.

Por Dios te pido, graciosa,
que me tengas voluntad,
te regalare tres cosas,
te daré un fino collar,
tres Isabeles preciosas.

*Cuando veo una Tereza
se me representa Juana,
tengo mi amor puesto en Rosa,
mas yo quiero á Feliciana.*

Las Dolores, con fraqueza,
es el lucero del alva,
Antonia es una princesa,
á Melchora diera el alma
cuando veo una tereza.

Viene el sol con grande maña
y le salgo á su encuentro,
la Pilar es buena dama
con Pepita fuera al cielo,
se me representa Juana.

Encarnacion primorosa,
por tu persona me muero,
y aunque Gertrudis hermosa
es ángel del alto cielo
tengo mi amor puesto en Rosa.

Vicenta, si te alcanzára,
prenda de mi corazon,
te diré de buena gana,
que eres linda como, el sol,
mas yo quiero afeliciana.

*Dueño mio, si te vas
me dejas desamparada
dime si me escribirás
para saber dónde paras.*

Qué triste me dejarás,
miraré y no te veré,
no cesaré de llorar,
tan sola me quedare,
dueño mio si te vés.

Mis ojos vueltos en agua,
mi corazon dolorido,
me quedo desconsolada,
anda con Dios, dueño mio,
me dejas desamparada.

De mí no te acordaras,
yo muriendome por ti:
pienso que me has de olvidar,
tengo penas mas de mil,
dime si me escribirás.

Me quedaré desmayada
cuando no te vea á ti,
dueño mio de mi alma,
que escribas pido, ¡ay de mí!
para saber dónde paras.

*No te olvido, prenda mia
soy tu amante verdadero;
aunque me ausente de esta
pierde cuidado, que vuelvo.*

Todas las horas del dia
se me van á mi en pensar,
clavellina distinguida,
que siempre te he de amar,
no te olvido prenda mia.

Con las estrellas del cielo
yo te tengo comparada,
ven acá hermoso lucero,
que en mi pecho estás grabada
soy tu amante verdadero.

Eres la rosa mas bella
que jàrdines puedan dar
no tengás tu tal tristeza,
te tengo de consolar
aunque me ausente de esta.

Te escribiré con anhelo,
mis cartas recibirás,
á ti solita te quiero,
yo te tengo que adorar
pierde cuidado que vuelvo:

*A Dios, hermoso lucero,
manejo de clavellinas,
á Dios, que por ti me muero,
me despido, dama fina.*

A Dios le suplico y ruego
el gozar del amor fino,
con tus brazos fuera al cielo
¡éste es mi clamor continuo!
á Dios hermoso lucero.

Con esa cara tan fina
y ese cuerpo tan salado
mi ilucion entretenida
mirando á todos lados,
manojos de clavellinas.

El sentimiento que tengo
yo te lo voy á decir
es que por ti me desvelo
y no puedo estar junto á ti,
á Dios que por ti me muero.

Mi pensamiento se inclina
á decirte eres gallarda,
esa ropa que domina
tu cintura enamorada,
me despido, dama fina.

*Tu eres falsa para mi,
yo falso para ti no he sido
mi corazon tú le tienes
tratamelo con cariño.*

Esto te lo digo á ti
te hablo con lealtad,
sabes que muero por ti
y me tratas de olvidar,
tú eres falsa para mi.

Cuando te veo me humillo
tengo penas mas de mil,
lloro, me quejo y suspiro
no hay consuelo para mi,
yo falso para ti no he sido.

A mi persona la vendes
ingrata y sin lealtad,
sabiendo que aquí me tienes,
por lo que quieras mandar,
mi corazon tú lo tienes.

Cuando á tu sombra me abrigo
yo digo que eres un cielo,
y siempre estoy de continuo
en tus brazos prisionero,
tratamelo con cariño.

*No sé si la diga estrella;
ó si la diga lucero;
la diré sol hechizado,
hermosa luna de enero.*

Digo que mi dama es bella,
no me canso de alabarla,
mi objeto todo es con ella,
mi alma tengo encantada,
no sé si la diga estrella.

A una muger la venero
con tanta idolatria,
no la olvido, antes muero
no se si la llame vida,
ó si la diga lucero.

En un jardin me he parado
á ver claveles y rosas,
no la encuentro de mas garbo,
mi dama es la mas hermosa,
la diré sol echizado.

A tus pies con grande anhelo
me he llegado á arrodillar;
para mi eres ángel bello
que yo te quiero adorar,
hermosa luna de enero.

R 31

*¿Como puedes, linda dama,
el decir que no te quiero,
sabiendo que soy tu amante,
por tu persona me muero?*

Mi corazon bien te llama
todas las horas del dia,
dónde estás, prenda adorada,
te quiero y has de ser mia
¿como puedes, linda dama.?

Eres rosa, del deseo
con ese mirar afable,
dime tú, hermoso lucero,
cómo quieres que propale,
el decir que no te quiero?

Yo me presento elegante
y veo la hermosa estrella,
la digo muy vigilante,
*¿por que eres ingrata, y bella,
sabiendo que soy tu amante?*

Yo vengo por ver si puedo
besar tu hermoso jazmin,
de esa cara de ángel bello
que parece un serafin,
por tu persona me muero?

*En una cama de ausencia
cayó enferma mi esperanza;
lágrimas, tener paciencia
que el tiempo todo lo alcanza.*

Ausente de tu hermosura,
sin encontrar medicina,
la calentura maligna
me lleva á la sepultura;
no hallo para mi mal cura
en tan terrible dolencia,
ya no tengo resistencia
en tan terrible dolor,
sufro y callo mi temor
en una cama de ausencia.

El no verte cada dia
me tiene medio privado
con un dolor de costado
y una grande pulmonia;
sin duda yo sanaria
si te viera sin tardanza,
ya mi alma no descansa
con el amor del deseo,
y desde que no te veo
cayó enferma mi esperanza.

Para si puedo aliviar
mi tormento y mi pasion,
mi afligido corazon
me acompaña á suspirar:
y mis ojos á llorar,
por no estar en tu presencia,
con alguna inteligencia,
lo que podemos hacer
si no nos podemos ver,
lágrimas tener paciencia.

Clemencia le pido al cielo
con un dolor vehemente,
y de no verte presente
yo no puedo hallar consuelo;
que me olvides no recelo,
en ti tengo confianza,
aunque es mucha la tardanza,
y la desgracia en mi mal,
el tiempo lo ha de sanar,
que el tiempo todo lo alcanza.

FIN.

GARMONA:—1857.

Imprenta de D. José Maria Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 5.